

Autores: Miguel Hernández y Mar Escarrabill

Objetivos

- Involucrar a la ciudadanía de manera activa y colaborativa para generar potenciales soluciones para retos para la bioeconomía circular urbana.
- Identificación de acciones prioritarias para la optimización de la recogida selectiva de la fracción orgánica y -en algunas ciudades- también de los residuos no orgánicos.
- Análisis de la aceptación social de bioproductos

Contextualización

- 88 millones de toneladas (173 kg por persona) de alimentos se derrochan cada año en la UE [1] y la mayoría de los residuos municipales a Europa, todavía se eliminan a través del vertido (24%) o la incineración (27%).
- El proyecto HOOP está promoviendo la implementación de soluciones para producir productos biobasados procedentes de biorresiduos urbanos y aguas residuales en 8 ciudades europeas.

Actividades o experiencias más relevantes y agentes implicados

- 10 sesiones de codiseño con las ciudades y partners técnicos para conceptualizar la APP siguiendo procesos de Design Thinking
- 6 versiones de HOOP Trainers adaptadas a las necesidades de cada ciudad (lengua, preguntas concretas...)
- 1460 participantes en total
- 7 BioWasteClubs dirigidos a la propuesta de soluciones desde el análisis de los datos
- Participación muy diversa: estudiantes, asociaciones, empresas del sector, cargos públicos..

Cambios y transformaciones conseguidas

- Se abordó la desinformación sobre la separación de residuos
- Los residuos que más incertidumbre causan son cerámicas, pañales y cajas de pizza grasientas
- Los resultados varían dependiendo de la ciudad, aunque algunos temas recurrentes propuestos fueron:
 - La búsqueda de nuevas maneras de comunicar y educar.
 - Acercar y facilitar la separación de residuos a la ciudadanía, priorizando la reutilización.
 - La carencia de información y la desconfianza su motivos importantes

Conclusiones

- Con los conocimientos reunidos, las ciudad faro ahora poseen una gran cantidad de recomendaciones valiosas para informar y guiar sus acciones hacia la optimización de la recogida separada.
- La ciencia ciudadana se ha demostrado como método participativo aplicado para avanzar hacia la circularidad. No solo genera nuevos conjuntos de datos, sino que también empodera la ciudadanía, aumenta la conciencia, facilita la comprensión de los retos y motivaciones detrás de los cambios de comportamiento y fomenta el compromiso en la hora que conecta todas las partes interesadas.

Referencias y más información

[1] Brusselaers, J., & Van Der Linden, A. (2020). Bio-waste in Europe—turning challenges into opportunities. EEA Report, 2020(4).

The HOOP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°101000836